

destacado filósofo andaluz, captando su sentido profundo y exponiéndolo con fidelidad y atractivo. Frente a la actual desorientación en materia educativa, se trata en este caso de un trabajo destinado a servir de guía y referente para un reencauzamiento realista e integral de las actividades orientadas a la formación de la personalidad humana, así como del pensamiento filosófico que las tiene por objeto. Sólo cabe congratular y elogiar al autor por este trabajo de calidad especialmente relevante.

Carlos I. Massini-Correas

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Inoue, Y. (2010).

Cases on Online and Blended Learning Technologies in Higher Education.

Concepts and practice.

Hershey: ISI Global, 323 pp.

Durante los diez últimos años la interacción entre los participantes de los cursos en línea ha sido analizada con la finalidad de describir y explicar la dimensión social y la dimensión educativa de dichas interacciones. En este sentido, la interacción social de los estudiantes entre sí, la interacción de los estudiantes y docentes y la interacción entre los participantes y el entorno tecnológico, incluyendo los materiales, se estructuran como un punto de partida para diversas teorías explicativas de los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea. Estas teorías profundizan en la interacción entendida como un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen, promueven y regulan las relaciones sociales, pero a la vez, estas prácticas lingüísticas se manifiestan como verdaderas constructoras de un nuevo discurso entorno a los contenidos que hay que aprender.

Desde el punto de vista social, la interacción en línea comparte muchas características con la interacción presencial: la interacción en las aulas virtuales se halla limitada por el espacio tecnológico, el tiempo y la sociabilidad. También es necesario mencionar que en las interacciones en línea los significados que nutren el contexto tecnológico son el producto de la historicidad de los mensajes que se con-

vierten en testimonios permanentes de la memoria social. Desde el punto de vista educativo, las interacciones en el aula en línea son consideradas, por un lado como, hechos del lenguaje sobre los que se construye el nuevo discurso de cada participante, y por otro lado, como aportaciones de significados del docente, los estudiantes y el propio entorno tecnológico que se articulan en el aula en línea suponiendo una segunda oportunidad para que los participantes interioricen el nuevo discurso.

La importancia otorgada a las interacciones en línea ha comportado que autoridades del *e-learning* desarrollen modelos teóricos para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así procurar garantizar que las interacciones de los participantes queden constreñidas en el aula virtual. La clara preferencia que estos autores otorgan a los procesos de enseñanza-aprendizaje planificados frente a la interacción en línea espontánea, se fundamenta en los principios educativos basados en la investigación. En este sentido, parece haber un consenso en considerar que una planificación eficiente es el resultado de un proceso sistemático de aplicación de los principios basados en la investigación a la práctica educativa.

Tras enfatizar la importancia de la interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea no nos sorprenderá el título de una monografía de 323 páginas que profundiza en la planificación y el seguimiento de los cursos y las asignaturas en línea para la enseñanza superior: *Cases on Online and Blended Learning Technologies in Higher Education*. Este texto en inglés coordinado por, Yukiko Inoue está organizado en torno a casos de enseñanza superior incluyendo: una parte dedicada a los principios y estándares fundamentados de la práctica educativa y la investigación en educación, una tercera parte dedicada a modelos instruccionales y finalmente, un contenido muy aplicado en el que se describe la planificación y los recursos utilizados en cada caso de enseñanza superior. Por tanto cada capítulo profundiza en las estrategias basadas en la interacción, y resume las principales aportaciones en relación a la estructura de los cursos, el contenido del curso y los artefactos para la enseñanza y el aprendizaje.

La extensión de esta monografía hace posible que investigadores reconocidos en el ámbito del *e-learning*, que han aportado principios educativos y buenas prácticas en los últimos años, puedan colaborar en un mismo texto profundizando en perspectivas compatibles y complementarias. Por citar dos de ellos, sin que esto suponga devaluar el resto de aportaciones, nombremos el grupo de la Australian University que han diseñado el modelo educativo continuo entre el *blended learning* y la interacción completamente en línea. Este modelo educativo representa una estrategia instruccional para hacer operativos los enfoques de la construcción del conocimiento para la enseñanza y el aprendizaje. Consiste en pasos básicos que

facilitan la construcción y el desarrollo del conocimiento y que pueden ser aplicados a disciplinas discursivas: en relación al diseño, al desarrollo y a la gestión.

Cases on Online and Blended Learning Technologies in Higher Education combina las revisiones bibliográficas con los estudios empíricos. Los distintos capítulos van aunando esfuerzos para construir un sólido corpus teórico en torno a los principios educativos del *blended learning* y las propuestas para acercarlos a la práctica. Entre los principios educativos cabe destacar, la ya citada importancia de la interacción, la calidad y el ajuste de las actividades, el énfasis en el uso de las tecnologías más que en las tecnologías en sí mismas, la preferencia por las tecnologías flexibles a pesar de que la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede alcanzarse con tecnologías menos flexibles, la formación de los docentes en el uso de las tecnologías con finalidad educativa, el trabajo en equipo y el papel central del estudiante en los cursos y asignaturas en línea.

Las investigaciones de corte empirista aportan conclusiones para el diseño y la docencia en línea. La comparación de distintos diseños instruccionales y métodos de enseñanza en línea permite profundizar en las implicaciones de cada método tiene en relación a los instructores, al propio diseño instruccional y a las aplicaciones de la tecnología en general. Los estudios empíricos aportan conclusiones a partir de diseños que comparan, entre otros: el modelo centrado en el estudiante con el modelo no centrado en el estudiante; los distintos roles y posicionamientos que desarrolla el docente antes, durante y después del curso; los métodos para desarrollar productos creativos, útiles y originales que potencien la autoactualización de los estudiantes y diversos métodos de diseño de actividades.

Más allá de lo dicho hasta aquí, no queremos descubrirnos lo que el libro puede aportar al lector aunque su riqueza y rigor, unidos a un enfoque didáctico y aplicado, otorgan al libro fuerza como referente de consulta en enseñanza superior para aquellos docentes, diseñadores instruccionales y gestores de la formación que tienen interés y responsabilidad en enseñanza-aprendizaje en línea.

M^a Eulalia Torras Virgili

Universidad Internacional de Cataluña